

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛСВА.

Сайфуллаева Мафтуна

Магистрант Ташкентского Государственного
Экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14630866>

В течение прошлого столетия глобальное развитие технологий в основном определялось пятью основными тенденциями: электроника, полупроводники, бизнес-услуги, телекоммуникации и умный потребитель. Когда ценность, которую приносит «Интернет + Потребитель», достигла своего пика, а затем остановилась, стал заметен шестой тренд — «умное предприятие». Умные преобразования, при которых компании управляют своими собственными решениями с использованием цифровых технологий, являются технологическим трендом будущего.

Глобальные тренды:

предприниматели начали использовать искусственной интеллект для того что бы ускорить процесс работы, при том уменьшить расходы, в том числе в производственном секторе тоже.

Производственный сектор возлагает большие надежды на ИИ. Согласно опросу Deloitte (консалтинговая организация) о внедрении ИИ в производстве, 93 процента компаний считают, что ИИ станет ключевой технологией для стимулирования роста и инноваций в секторе. Показатели Китая в области внедрения ИИ выдающиеся. Ожидается, что объем рынка ИИ в производственном секторе превысит 2 миллиарда долларов США к 2025 году, что означает среднегодовой рост более чем на 40 процентов по сравнению с 2019 годом. Рост внедрения ИИ в

производственном секторе Китая был обусловлен благоприятной политикой, достаточным финансированием и потенциалом для внедрения ИИ.

Потенциальное влияние ИИ на Ближний восток к 2030 году оценивается в 320 млрд долларов США. Кроме того, ожидается, что ежегодный рост вклада ИИ в регион Ближнего Востока составит от 20% до 34 %.

С массовым накоплением данных производство стало голубым океаном для внедрения ИИ. В 2019 году ИИ встретился с промышленным Интернетом вещей, и началось использование ИИ в промышленности.

Как правило, новые производители приходят на рынок с новыми технологиями: их производство более экономично, технологично, экологично, а товары лучше отвечают запросам покупателей.

Современный метод повышения конкурентоспособности, побольше использовать информационные технологии. Долгое потраченное время для любого предпринимателя считается убыткой. Можно рабочие силы заменить на информационные технологии, т.е на программы, которые за короткое время можем решить задачу, которую выполнял этот сотрудник. Например, операторы отвечающие на звонки, их можно заменить с искусственным интеллектом. В итоге, если один персонал обслуживает 3-4 покупателей за пол часа, искусственный интеллект удвоит этот процесс. Практика доказывает этот показатель.

В применении этого метода лежит еще одна проблема, потеря рабочих мест. Но можно их приучить к другим навыкам, не бояться этой проблемы. Потому что автоматизация идет со времени Генри Форда, когда еще создал автоматизацию.

Если составить схему бизнес-моделей конкурентов, можно получить гораздо больше и более качественных сведений. Если вы этого не сделаете, вы можете значительно сократить потенциал роста вашего бизнеса.

Ключевой закон инноваций в бизнес-моделях : Бизнес-модель должна ускорить ценностное предложение и разрушить бизнес-модели конкурентов.

Рассматривая бизнес-модели конкурентов, вы получаете информацию, которая позволит вам сделать свою бизнес-модель гораздо более прорывной.

В современной экономике для повышения конкурентоспособности предприниматели начали использовать искусственный интеллект для того что бы ускорить процесс работы, при том уменьшить расходы, в том числе в производственном секторе тоже.

